

Psicología y psicopatología de la fantasía (Parte II)

José Manuel García Arroyo¹

Alcmeon, Revista Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica, vol. 18, Nº 3, septiembre de 2013, págs. 187 a 200.

Resumen

En la segunda parte del trabajo abordamos la psicopatología de la fantasía, pero antes ha sido necesario distinguir esta última del delirio, deshaciendo las frecuentes confusiones. Estamos ante dos fenómenos cualitativamente diferentes, no tratándose de una cuestión de grado y no siendo cierto que la fantasía pueda abocar al delirio. Además, en la primera el material es "subjetivo", mientras que en el último proviene del exterior, podríamos decir que es "objetivo".

En la psicopatología de la fantasía encontramos dos territorios: "por exceso" y "por defecto", pero también hemos descubierto cómo cada estructura clínica la maneja de una manera particular. Así, en histéricos hallamos excesos de fantasía porque la vida diaria les aburre, pudiendo incluso incurrir en la "mitomanía", con el fin de encantar a los demás. Los fóbicos, en cambio, suelen refugiarse en un mundo imaginario para compensar las frus-

traciones y al final pueden quedar atrapados en él. Finalmente, los obsesivos no suelen mostrar fantasías relacionadas con deseos, restringiendo su vida a rituales de comportamiento que los conduce a un aburrimiento que, obviamente, toleran mejor que los histéricos; caso de presentar fantasías se centran en experimentar en ellas lo peor de las situaciones, intentando con esta actuación alcanzar el control (omnipotente) de las mismas. Para terminar, es necesario observar que la ausencia de fantasías aplasta la originalidad y la creatividad del sujeto.

Palabras clave

Hiperfantasía. Realidad. Mitomanía. Desengaño. Creatividad. Delirio.

Abstract

In the second part of the paper we address the psychopathology of fantasy, but first it has been necessary differentiate it from delirium, thus undoing the frequent confusion. We face two different phenomena, not in degree but qualitative way, so it is not valid that fantasy can lead to delirium. Furthermore, in the first,

¹ Médico Psiquiatra. Profesor Asociado del Departamento de Psiquiatría. Facultad de Medicina de Sevilla. Correspondencia: C/ Luis Montoto nº 83 - 3º C. 41.018. Sevilla. Telef. 954574592. mail: jmgarroyo@us.es

the material is "subjective", while the latter comes from the outside; we could say that it is "objective."

We find two territories in the psychopathology of fantasy, one for excess and the other for default, but we also have found a particular way of handling fantasy in each clinical structure. So, the hysterics display an excess of fantasy because they find boring daily life and may even fall into the "Mythomania" in order to be charm to others. The phobic, however, tend to take refuge in an imaginary world to compensate for the frustrations and end can get stuck in it. Finally, the obsessives do not usually show fantasies related to desires, while restricting their life on rituals of behavior that leads them to a boredom obviously better tolerated compared with the case of hysterics ones; if there is any fantasy, they focus on experiencing through them the worst aspects of any situation, in order to gain an omnipotent control of it. Finally, it is necessary to note that the absence of fantasies involves the lack of originality and creativity of the subject.

Key words

Hyper-fantasy. Reality. Mythomania. Dissillusion. Creativity. Delusion.

Introducción

En la primera parte del trabajo, hemos mostrado los aspectos psicológicos de la fantasía, una función que da lugar a una variada gama de productos subjetivos, desde las imágenes más simples (como las que representan a los seres fabulosos de la mitología), hasta tramas mucho más complicadas en las que interviene necesariamente la actividad simbólica.

Sabemos ya que la fantasía se separa drásticamente de la percepción y de la memoria en que sus producciones alcanzan cierta libertad, sustentada en la independencia de las rígidas coordenadas espacio-temporales, una empresa que se halla en la línea sartreana⁽¹⁾. De ahí que la fantasía vaya más allá de la experiencia o del simple recuerdo, pero tiene como contrapartida que, al salirse de cualquier precepto, quién fantasea se arriesga al rechazo del medio, pues sus comportamientos deberían encajar en todo momento en aquellos. La anhelada "integración social", el tópico de la "madurez", el "sujeto racional", las "actuaciones acompañadas", etcétera, caminan por este sendero; suerte que el resultado de la fantasía es secreto y no puede observarse desde fuera, a no ser que se exprese verbalmente. Debido a la liberación propia de la Rf se muestra, al contrario de lo esperado, como un pariente próximo de la creatividad, en tanto esta última implica necesariamente un escape de lo dado. Al mismo tiempo, se la considera como una transición al pensamiento, ya que cualquier concepto debe hallarse exento de la presión existencial, al tratarse de una categoría universal y abstracta⁽²⁾.

Nos dedicamos también a estudiar la "realidad" y la entendimos como construcción (el "sentido de la realidad"), que es de carácter personal (por ejemplo, no ven igualmente el mundo un budista, un integrante del Ku-Klux-Klan o un físico cuántico). La cultura proporciona las bases para producir el "efecto de realidad", mediante los enunciados (desiderativos, valorativos, imperativos, interpretativos, etcétera) que pone en circulación y que se van asumiendo durante el desarrollo. Se marca así cómo debe ser la vida de una persona, ínsita en un grupo concreto (cómo vestir, hablar, actuar, expresar emociones, etcétera), y también cómo obtener la satisfacción de sus

anhelos. Se produce en este juego, además, algo del orden de la "imposibilidad" al inscribirse en un medio en el que no puede realizar abiertamente sus aspiraciones, si no es a través de ciertos cauces impuestos. En este enclave es donde el material ilusorio aparece como escape, salida, evasión, ruptura, adelantamiento, compensación, etcétera. Tan solo está la condición, para no ser sancionado, de que las fantasías puedan diferenciarse de la realidad intersubjetiva.

Ha resultado muy saludable, en la línea propuesta, distinguir modos de fantasear con el fin de esclarecer un poco este asunto, aportando una explicación plausible a las diferentes presentaciones.

La segunda parte no resulta menos interesante pues en ella nos aproximaremos a la psicopatología de la fantasía, pero comenzando por diferenciarla de las formaciones delirantes, para luego acceder propiamente a las fantasías patológicas. Aquí realizaremos un movimiento retroactivo, ya que el conocimiento de la psicopatología puede ayudarnos a conocer un poco más las condiciones de "normalidad" de estos fenómenos.

Fantasía y delirio

Antes de proseguir tenemos que diferenciar lo más claramente posible la fantasía del delirio, porque son dos fenómenos que no tienen mucho que ver entre sí y, sin embargo, se confunden en los textos. Incluso se han empleado términos que, más que aclarar, han enmarañado el asunto, sobre todo cuando son aplicados al terreno de la psicosis; tal es el caso de: "delirios fantásticos", "delirios imaginativos", "ideas delirantes subjetivas", "fantasíofrenia", "parafrenia fantástica", etcétera. Vamos a demostrar seguidamente que las producciones fantásticas no tienen nada que ver

con el delirio y que podemos distinguirlos en quiénes nos consultan.

En la fantasía el paciente sabe que el material creado es subjetivo, que puede cambiarlo a su antojo, añadiendo y quitando detalles según le convenga. En cambio, se encuentra forzado a vivir el delirio, no pudiendo modificarlo porque es un material que proviene del "exterior" y, en muchas ocasiones, impuesto (lo siguen, bombardean su cuerpo con radiaciones, intentan esterilizarlo, existe un complot para asesinarlo,...) tratándose, para el paciente, de un material completamente "objetivo" y "demostrable". Además, el delirante tiene claro lo que le sucede y tiene completa certeza de ello, no existiendo discusión posible; por consiguiente, está viviendo algo real que procede de fuera de sí y eso lo convierte en indiscutible. En cambio, en la fantasía el sujeto sabe que no es cierto cuanto se pone en juego y que la realidad va por otro camino distinto.

La fantasía puede corregirse y desaparecer, con el concurso del razonamiento propio o ajeno o por la imposición de la propia realidad; en cambio, esta cualidad resulta completamente inédita en el delirio, donde la realidad no se tiene en cuenta o se toman datos fragmentarios de ella para hacerlo crecer. Puede ocurrir en la fantasía, sobre todo si es "sustitutoria", que el paciente evite ciertos encuentros con aquella realidad que la desmonten, pero en el instante en que se produce dicho enfrentamiento (por lo general accidental) la fantasía ya no se sostiene. Veamos el siguiente ejemplo:

Caso N° 1. Mujer de 29 años, convive con sus padres a los que se encuentra muy unida. No sale con amigas desde hace mucho tiempo por miedo a sentirse inferior a ellas, dando continuas negativas. Al mismo tiempo, se desliza entre fantasías en las que ella es la indiscutible protagonista de las situaciones. Recientemente, sus amigas/os han organi-

zado en su propia casa una fiesta sorpresa y, lejos de sentirse contenta, se lo ha pasado fatal, pues ha vuelto a encontrarse con compañeras a las que ve más atractivas que ella, más despiertas y con más éxito con los chicos. ¡Todo ello a pesar de ser la protagonista de la fiesta!

En la fantasía se da una escena irreal donde el paciente es el protagonista y forma parte de la propia narración, como un integrante más que interactúa; es como un escenario creado por él mismo donde es asistente y actor. En el delirio también es el centro (auto-referencias), pero no existe ningún escenario, ni ninguna representación teatralizada, ni tampoco narración en la que se incluya porque es real, algo que le está ocurriendo.

El delirio puede estar desorganizado, mostrando elementos contradictorios o inconexos desde el punto de vista lógico con el resto, lo que sucede de modo claro en la esquizofrenia; en cambio, la fantasía suele presentarse como un relato secuencial, próximo al material literario, con lo que hallamos cierta consistencia (lógica) a pesar de contener elementos incompatibles con la realidad; de ahí que en la fantasía, al separar "forma" y "contenido", contemplamos al primero de carácter "consistente" y al segundo "imposible". Se suma a lo expuesto que los verdaderos delirios son incomprensibles, de ahí que Grühle hablara de "poner en relación sin motivo", mientras que la fantasía es comprensible respecto a su modo de aparición, en consonancia con la situación vivida y respecto a la temática que se presenta, en conexión directa con los intereses, motivaciones, privaciones, etcétera, del implicado.

Añadimos a lo expuesto la imposibilidad general de que una fantasía se transforme en delirio, precisamente porque no estamos ante una diferenciación cuantitativa (de grado) sino cualitativa (de forma); de ahí que nos reafirmemos en la discontinuidad fantasía/delirio.

El Esquema 1 muestra las diferencias entre ambos fenómenos.

Alteraciones de la fantasía

La fantasía puede alterarse por exceso o por defecto; a continuación, vamos a estudiar ambas posibilidades:

Exceso de fantasía

No está de más recordar que Ziehen acuñó el término "hiperfantasía" que podemos usar aquí; es equivalente a "soñar despierto".

a) Puede suceder que la Fa se encuentre muy desarrollada, lo que hallamos en el terreno de la histeria. Podemos decir que son personas que esperan demasiado de los demás y de las situaciones y, cuando toman contacto con la realidad, nunca se acercan ni por asomo al elevado nivel de partida. De esta manera, las relaciones sociales, sentimentales, laborales o familiares, se coronan de fuertes sentimientos de desencanto, desilusión o desengaño. Veamos el siguiente ejemplo clínico:

Caso N° 2. Mujer de 49 años, consulta por conflictos de pareja importantes y sigue tratamiento psicoterapéutico. En una de las sesiones afirma lo siguiente: "creo que ahora tengo una idea más exacta de lo que me pasa y por qué llevo tantos años mal. Si pudiera hablar sin llorar..., bueno, quiero decir que he esperado demasiado de mi marido y que siempre he puesto el listón demasiado alto. Por eso ahora me siento completamente defraudada".

Como lo planteado por estas personas es prácticamente imposible que se de en la realidad, esta última queda a mucha distancia respecto a la fantasía, de ahí que podamos notarlo como:

$$R < F$$

No es infrecuente que, en un principio, estas personas tengan un ánimo exagerado y que afirmen: "yo soy muy alegre y me gusta estar con la gente" y que muestren una confianza desmedida en los contactos sociales,

incluso con desconocidos (entrañabilidad). Pero, el ánimo se trunca tan pronto como las cosas no concuerdan con sus producciones imaginarias y entonces cambia el tiempo verbal del enunciado principal ("yo siempre fui muy alegre y ahora ya me ve").

El excedente de Fa tiene que ver con su deseo de que la realidad sea extraordinaria, resultando lo vivido diariamente como algo que no convence. Así, no es extraño que busquen la aventura, intentando escapar de lo convencional.

b) La Fc también puede sobredimensionarse, de manera normal cuando se exageran ciertas acciones que requieren unos resultados estimados positivamente; aparece en conquistas amorosas, deporte, caza, pesca, etc. Patológicamente, los productos de este modo de fantasear pueden presentarse:

- Sin elaboración apenas, en las "confabulaciones fantásticas" de Kleist, donde hallamos meros rellenos de carácter efímero. Compensan de este modo, la ausencia de un material psíquico, produciendo una continuidad a la vida mental hasta ese momento interrumpida.

- La presentación de un material fantástico elaborado ocurre en la "seudología fantástica" o "mitomanía", fenómeno descrito por Delbrück en 1891. Para este autor se trata de un "híbrido de mentira y autoengaño". En estos casos, el paciente cuenta hechos grandiosos de los que es protagonista, procurando que tengan cierta coherencia. Esto último es debido a que se tiene muy en cuenta la reacción del otro (al contrario que en el delirio), a quién va destinada la invención con el fin de fascinarlo y, como contrapartida, ser admirado por él. Dado que en la seudología se establece una relación estrecha con el oyente, el relato debe cumplir estas dos condiciones:

- Verosimilitud. Implica que pueda ser aceptado como algo verdadero por cualquiera y, para lograrlo, han de estar atentos a las características del producto final. Luego, tienen que vigilar el "enunciado".

- Credibilidad. Para lograrlo tienen que estar pendientes de la expresión, el momento en que se dice, cómo se dice y las respuestas del receptor. Aquí tienen que vigilar el acto enunciativo o "enunciación".

Al principio las mentiras urdidas no son creídas por quién las cuenta pero, en el intento de embaucar al otro, este último responde positivamente (verazmente o fingiendo), lo que provoca un efecto de retroacción sobre el yo del emisor haciendo que las acabe creyendo, al menos mientras dura la narración. Esto casa muy bien con la "hibridación" a la que refería Delbrück, pues están funcionando al unísono mentira y autoengaño; evidentemente, late en el fondo el deseo de que el material expuesto sea cierto porque le aporta grandiosidad a su creador. La trama cae tan pronto como el sujeto es descubierto y/o desmentido.

Este fenómeno es frecuente en personalidades histriónicas y necesitadas de estimación⁽³⁾ que, si bien poseen un pensamiento fantástico exuberante, no buscan beneficio material alguno aspirando únicamente a recibir afecto de los demás⁽⁴⁾. Los psicópatas, en cambio, pueden contar hechos grandiosos de manera parecida, pero nunca se lo creen más allá de lo necesario para desempeñar formidablemente la acción de abusar, estafar, manipular a su antojo, realizar imposturas, obtener beneficios materiales, doblegar, etcétera. Trátase de un montaje que tiene que ser creíble, tanto como el actor cuando realiza su función. Mientras que en el campo del histrionismo es más importante la fantasía que el engaño, en la psicopatía sucede justo al contrario. A fin de cuentas, como hemos dicho, en la

mitomanía el que desea engañarse es el propio protagonista de la historia (ver Esquema 2). Veamos un ejemplo de mitomanía:

Caso N° 3: Paciente de 27 años, trabaja como secretaria en una autoescuela. Acude a la consulta porque, cuando sale con las amigas, siempre acaba contando trolas y ellas actúan como si las creyeran, pero en el fondo se dan cuenta del problema que tiene. Los embustes han chocado particularmente con una de ellas, con la que estuvo viajando este verano; al volver del mismo empezó a contar historias de conquistas y éxitos sentimentales (hombres guapos, con dinero, motos, etcétera) y de hechos soberbios como consecuencia de lo anterior. Al ir relatando las historias a terceros, su amiga iba desmintiendo este o aquel detalle, dejándola en ridículo y sin armas ante los oyentes. Esto ha hecho que la relación con su amiga se termine, tras fuertes discusiones, y la ha traído a consultar su problema.

Un detalle que no se nos puede escapar es el siguiente: en la pseudología se da una pérdida de libertad sobre el mentir. Entonces aparece una coerción a la repetición del mismo acto; de hecho, la paciente anterior comentaba en las sesiones: "aunque a mí me gustaría dejar de hacerlo, no puedo, me sale prácticamente sin pensarlo". Digamos que la ejecución de la fantasía puede con la persona, llevándola a una realización a la que se opone otra parte de su psiquismo, llegando a sentir malestar después de hacerlo; podemos decir, con Lacan, que se produce una *spaltung* subjetiva. Esto se debe a que, aunque el contenido del relato sea más o menos consciente (el enunciado), de hecho puede cambiar algunos de sus componentes, las motivaciones que lo producen no son conscientes (la enunciación), hecho en el que reparó hasta el mismo Kraepelin cuando dejó escrito que: "no se dan cuenta de los móviles internos". Sólo el reconocimiento del sentido de la enunciación, puede liberar a estas personas de su pesada carga.

Los mitómanos, en fin, pueden ser chismosos y exagerar los comentarios sobre los demás e, incluso, inventarlos. Con esta ac-

ción característica intentan competir y desprestigiar a sus semejantes para salir triunfantes, lo que puede llevarlos a importantes problemas, que en algunos casos han acabado en denuncias o lesiones. Veamos un ejemplo:

Caso N° 4. J. es un hombre de 32 años, soltero y muy unido al ambiente cofrade de esta ciudad. Ha tenido numerosas dificultades con las personas de su entorno debido a los comentarios que ha hecho, algunos ciertos y otros exagerados debido a su prodigiosa fantasía. Ha llegado a tener problemas serios, como fue el caso de inventar la infidelidad de la mujer de uno de los miembros de su Cofradía. Hubo un enfrentamiento bastante fuerte de este último con nuestro paciente, llegando a las manos.

La Fc puede también exagerarse sin relación alguna con el exterior, es decir que el paciente crea relatos exclusivamente para sí mismo, hallándose bastante próximos a los llamados "fantásticos puros"⁽⁵⁾. Aquí predomina el efecto de la ensoñación con el fin de alcanzar la gloria personal o escapar por medio del relato, pudiendo intervenir personajes reales o imaginarios, tomados de cuentos, novelas o películas. Se trata, muchas veces, de pacientes que pertenecen al campo de la histeria que sueñan con aventuras sentimentales con personas que no están a su alcance.

c) La actividad fantasiosa exagerada puede preferirse a la realidad, esto es al contacto con los demás, lo cuál tiene lugar sobre todo en la Fs. Esto sucede frecuentemente en miedosos, fóbicos, timoratos, inhibidos y/o acomplejados, quienes utilizan retazos de materiales tomados de distintos lugares: revistas, fotonovelas, series, cuentos, poemas, etc, para sus ensoñaciones. La Fs favorece en estas personas el mecanismo de evitación de las situaciones temidas, pero con su uso el problema se va agravando ya que, como consecuencia, van perdiendo habilidades sociales y comunicativas. En efecto, soñar despierto disminuye drásticamente las actividades debido

a que aporta satisfacciones inmediatas a los problemas y sus "soluciones" no dejan cabos sueltos, convirtiéndose en el refugio perfecto para conseguir lo que no se tiene: éxito, estimación, protagonismo, autoafirmación, autoestima,... Ello contrasta con una realidad en la que una satisfacción mucho más modesta requiere esfuerzo, paciencia, planes que se tuercen, etcétera.

El "efecto narcotizante" de estas producciones se debe a las grandes satisfacciones que producen, que la realidad no aporta ni por asomo; esto se debe a que están hechas a medida, con el traje confeccionado por un sastre. También el poder adictivo se debe a que las fantasías les impiden ver sus propias limitaciones que, evidentemente, no aceptan, creyéndose maravillosos y sin fallas. Veamos un par de ejemplos clínicos

Caso N° 5. Varón de 53 años. Se siente "prisionero" con una madre enferma y una novia también dedicada a su propio padre, bastante mayor. En sus fantasías (sustitutorias) se representa a sí mismo viajando por países exóticos o bañándose en playas tropicales desiertas de blanca arena. Baila a la luz de la luna con mujeres nativas alegres, al tiempo que bebe kaipiriñas. Disfruta del ambiente y va a donde quiere, mostrando unas energías descomunales, que en realidad no posee.

Caso N° 6. Varón de 37 años, divorciado tras un matrimonio desastroso, no tiene hijos y vive solo. Después de una serie de sesiones de esclarecimiento, afirma: "yo no quiero saber nada de mujeres y si deseo algo de ellas, me invento historias. Me encantan aquellas en las que un hombre tiene detrás a un montón de mujeres y las trata con desdén... Por eso me encarno en un héroe, tipo James Bond, que no se deje putear por las tías, como me ha pasado a mí. Creo que me han perdido mis sentimientos y lo blando que he llegado a ser con ellas".

A pesar de las características citadas, no estamos hablando de psicóticos, si bien es posible confundir estos fenómenos con ciertas vivencias delirantes. Este es el caso de los falsos recuerdos de los esquizofrénicos los cuáles no son, como afirma Alonso Fernán-

dez⁽⁴⁾, confabulaciones fantásticas, sino productos delirantes referidos al pasado.

d) La hiperfantasía también puede referirse a aquellas que hemos denominado "peñosas" (Fp). Esto ocurre de modo habitual a neuróticos que albergan demasiados temores ante la vida y cualquier situación se puebla de estas manifestaciones no deseadas. Veamos un ejemplo:

Caso N° 7: Varón de 28 años. Afirma: "cuando intento quedar con alguien o con un grupo no puedo hacerlo, porque me pongo en lo peor. Creo que no voy a gustar, que me van a decir que tengo la nariz muy grande o que no valgo nada". "A veces puedo ver tan claramente lo que pasa que es cuando me corto y me pongo el pijama evitando salir de casa. He llegado a estar en la puerta, pero me he echado para atrás". Añade: "y después viene lo peor, porque me llevo todo el tiempo diciéndome a mí mismo que soy un puñetero cobarde, que tendría que haber salido y acabo poniéndome peor".

Como puede verse, las Fp bloquean las acciones lo que puede, retroactivamente, aumentar aún más el malestar ya que se producen innumerables autoreproches, acompañados de fantasías. A veces la persona implicada en estas manifestaciones, presenta en sus figuraciones todos y cada uno de los inconvenientes que se podrían producir en cualquiera de las actuaciones por realizar. Esto tiene lugar, de modo preferente, en obsesivos y tiene por finalidad realizar un control exhaustivo (omnipotente) de cualquier circunstancia, de modo que si ocurriera lo peor ya se les habría ocurrido antes. Parece increíble comprobar cómo el exceso de Fp se confunde habitualmente con ser una persona "realista", debido a que "consideran todas las posibilidades" y "son precavidos". Desde el discurso que aquí sostenemos esto no es cierto, pues las Fp bloquean cualquier movimiento por fuera de lo establecido y lo que en ellas aparece no suele producirse, constituyéndose así en un medio protector del sujeto.

A veces las Fp tienen la misión de desconectar a la persona de esos momentos en los que puede disfrutar; así, una mujer comentaba en la consulta que, cada vez que estaba tranquila y pasándolo bien, empezaba a pensar que le iba a ocurrir algo malo a sus hijos. Otra decía que, cuando estaba a gusto con el marido en un velador, se le venía a la cabeza que se había quedado el gas abierto y se imaginaba la casa volando por los aires.

Las Fp, además, pueden aparecer de forma automática e involuntaria, alcanzando una gran autonomía y acompañándose de gran angustia; veamos el siguiente ejemplo:

Caso N°8: Varón de 42 años, arquitecto. Comenta que tras las discusiones con su mujer se le vienen a la cabeza imágenes terribles, que incluso pueden continuar en el sueño, llegando a sobrecogerlo. En éstas ve a su mujer con un gran cuchillo clavado en el pecho o bien, con un hacha incrustada en la cabeza y sangrando abundantemente. Aparecen sin quererlo, y cuando así ocurre el corazón le late muy rápidamente y siente en el cuerpo un sudor helado.

Estas fantasías son comunes en obsesivos y son representaciones de sus impulsos agresivos, resultando protectoras para la persona que aparece en ellas, pues al producirse impiden la aparición del impulso. En pacientes con este mismo diagnóstico pueden también darse Fp de carácter sexual, como le ocurre a la siguiente paciente:

Caso N° 9: Mujer de 32 años, soltera, muy comprometida con la fe católica. Cuando va a misa y mira los cuadros con motivos religiosos que se encuentran en la iglesia, se le representan escenas eróticas más o menos veladas entre los protagonistas, generalmente santos. Lo vive con una angustia imponente, "dado que se trata de algo muy sagrado para mí". Pregunta a menudo en la consulta: "¿cómo es posible que lo más santo se convierta en lo más asqueroso?".

La culpa suele acompañar a este género de fantasías, pues son juzgadas desde la "conciencia moral" (la Ley, en el sentido laciano) y revelan la no aceptación de los deseos

eróticos o agresivos y las correspondientes imaginaciones, que podrían presentarse de otra forma mucho más sana. La aparición de tales Fp se produce de manera forzada, en forma de representaciones espontáneas, perdiendo el sujeto el control sobre ellas. Al mismo tiempo, son rechazadas y vuelven a aparecer una y otra vez, en una saga prácticamente interminable que agota a la persona.

Ausencia de fantasía

Podemos emplear el término de "hipofantasía" para definir este grupo de trastornos. Empezamos diciendo que la ausencia de fantasías resulta tan patológica como el exceso, idea que puede sorprender al principio. Esto se debe a que, como ya dijimos, en nuestra cultura la fantasía está mal vista y se reprocha cuando aparece (excepto las Fp), porque supuestamente no ayuda a adaptarse al medio. Trátase de un precepto que fue, además, refrendado desde la historia del pensamiento occidental, donde fueron muy pocos los pensadores que se han ocupado seriamente de este tema.

Desde la psicopatología, estas premisas no son ciertas sobre todo al estudiar la dinámica del sujeto. En el espacio subjetivo la fantasía se muestra como un sustrato básico pues se trata del correlato interno del deseo y de las acciones que éste pone en marcha. De ahí que la ausencia de fantasía produzca una serie de consecuencias importantes: encastilla al sujeto reduciéndolo a la repetición y aplasta por completo su originalidad. Esto sucede en los obsesivos, quienes se encuentran muy cómodos en una vida ritualizada (van a los mismos lugares, se levantan a la misma hora, hablan con las mismas personas, abordan idénticos temas, etcétera), al tiempo que tienen un miedo imponente a todo lo nuevo (neofobia). Son personas incapaces de formular(se)

deseos, con lo que se quitan de un plumazo el motor más importante que poseemos; ello los coloca en un plan preestablecido del que no pueden zafarse.

El obsesivo se solidariza con las normas del medio en el que vive (trabaja duro, no descansa, se carga de responsabilidades, participa rígidamente de los valores imperantes,...), de ahí que la fantasía se elimine de su vida. Si esta se encuentra cortocircuitada, su creatividad se esfuma condenándose a repetir lo que ya conoce. No es capaz, entonces, de organizar en su espacio subjetivo nada nuevo que escape a lo establecido y ponerlo en escena después. Esto no quiere decir que el obsesivo no tenga fantasías, las tiene, pero son del tipo Fp, como hemos visto. Veamos a un paciente:

Caso N° 10. Mujer de 29 años. Se siente segura sólo cuando hace lo mismo: salir de casa, ir al trabajo, etcétera. No queda con nadie hasta que no llega el fin de semana; entonces se ve con la misma amiga de toda la vida y van a la misma cafetería, donde se cuentan lo mismo y se aburren juntas. Tiene la impresión de que, al comunicarse, los temas se le acaban y no tienen nada que decirse. Nunca ha ido a una "botellona" ni a una discoteca, porque "no sabe qué se puede encontrar allí". Se queja en la consulta siempre de lo aburrida que es su vida y que no sabe para qué sale.

En personas aquejadas de depresión neurótica (distimia) hemos podido comprobar⁽⁶⁻⁸⁾ que les cuesta mucho trabajo iniciar la acción cuyo resultado sea placentero, aunque si son empujadas pueden lograrlo; un fenómeno al que Klein se refirió como "anhedonia parcial"⁽⁹⁾. Esto se debe a que el desánimo aplasta la Fa, con lo que no se produce el primer escalón del disfrute, que se halla en el "plano interno", al tiempo que se movilizan por la influencia ajena. En efecto, son muy influenciables, en cuyo caso se dejan llevar por comportamientos inducidos desde fuera, contagiándose por los demás en el disfrute. No se

trata de una "anhedonia completa", como sucede en la "depresión mayor"⁽⁹⁾, donde el paciente no se deja inducir por quienes le rodean.

Añadimos a lo dicho, que en aquellos que manejan mal los impulsos, al contrario de lo que habitualmente se cree, no se producen fantasías, al menos las relacionadas con el impulso que desarrollan. En efecto, este se ejecuta en el exterior en forma de una acción, lo que implica que no existe ningún comando interno (imaginario o simbólico) que pueda sostenerlo para frenarlo. Si el impulso tiene ese componente subjetivo y es importante, lo más probable es que no se realice. Si se piensa lo contrario es porque se confunde "deseo" con "impulso" y no tienen nada que ver entre sí, pues el primero de ellos sí se acompaña de fantasías (conscientes o inconscientes), mientras que no es el caso del segundo. Veamos un ejemplo clínico:

Caso N° 11. Varón de 27 años, obrero de la construcción actualmente en paro, que roba dinero en su casa. Afirma en la consulta: "cuando cojo dinero a mis padres, ni me lo planteo ni pienso nada al respecto, es algo que me sale de pronto, como comerme una tortilla cuando tengo hambre". "Ahora lo estoy pensando porque usted me está preguntando... Yo no pienso en nada en esos momentos, simplemente lo hago y se acabó. Para que me entienda, no me como la cabeza".

Obsérvese cómo en los obsesivos sucede justo lo contrario: hay una Fp exagerada cuyo contenido refleja el impulso y este nunca se realiza (véase el caso N° 8), aunque sí se acompaña de angustia. En cambio, en aquellos que vemos ahora existe un impulso desarrollado y ninguna fantasía. Una vez más se demuestra que la fantasía es protectora del medio pues, al imaginarizar el impulso, crea un dique contra su realización.

Conclusiones

Cuando nos referimos a las fantasías la referencia es un conjunto de producciones psíquicas con muy mala prensa dentro de la psicología y de la sociedad en general porque, según parece, estancan al sujeto en su evolución personal y/o le impiden adaptarse a la realidad; de hecho, es común observar cómo aquel que las expresa se arriesga a la sanción del grupo. En cambio, algunos autores, los menos desde luego, las han defendido; este es el caso de Kunz⁽¹⁰⁾, quién resaltó su papel en la vida psíquica e incluso hizo de ellas el punto de partida de una Antropología Filosófica, o de Jaspers⁽¹¹⁾ que las consideró como "la condición positiva para la realización de la existencia".

Quizás la falta de separación entre distintas funcionalidades dentro de este campo, haya sido el factor determinante de la paralización de su estudio y de una correcta interpretación. Conocer este extremo es muy importante para el clínico, porque le ayuda a aproximarse al "sujeto" ¡el gran olvidado de la psiquiatría! y a realizar una correcta diferenciación. Trátase de un empeño en el que se vio envuelto el mismísimo Freud, a partir del abandono de la "teoría de la seducción" en 1897, pues tuvo que vérselas con innumerables imaginaciones de los pacientes, las cuáles fácilmente podían confundirse con recuerdos, sobre todo para una cohorte de psicoanalistas aún inexpertos.

Las producciones fantasiosas más elementales son imágenes mentales que resultan de la recreación de distintas Rm, de ahí que a lo largo de la historia se hayan equiparado erróneamente a las sensaciones debido a su simpleza⁽¹²⁾. Una vez formada la Rf, no interfiere con el material sensorial percibido a pesar de que hallamos fantasías tan vivas que pueden pro-

ducir una gran "impresión de realidad" pero, incluso entonces, se pueden distinguir bien.

En cambio, las fantasías más elaboradas forman complejas tramas, cuyo origen se encuentra en situaciones vividas recombinadas con historias oídas antes, para que casen con el deseo. Los tomistas ya habían reparado en estos dos modos de imaginar, cuando se referían a la "fantasía sensible" y a la "intelectual"; de algún modo habían captado la necesidad de la "actividad simbólica" para construir la narración, que le aportaba la coherencia temática y la forma diacrónica. No se nos olvide que muchas de ellas son inconfesables, pues casan con los deseos más ocultos de la persona.

La fantasía puede entenderse como un escape a la tiranía de lo externo, que se impone con gran ferocidad y no deja alternativas. Zubiri la entendía como "la capacidad de movernos imaginariamente en la realidad" y añadía que "lo irreal posibilita la realidad", quería decir que al ser la realidad como es de intransigente, el sujeto está abocado a moverse en el orden de lo irreal.

Curiosamente, realidad e irrealidad se contraponen, pero conviven pacíficamente, aunque provocando una *spaltung* subjetiva. Freud⁽¹³⁾ ya se percató de este problema, cuando indicó que el "mundo interno" tiende a la satisfacción por la ilusión, mientras que el "mundo externo" va imponiendo progresivamente al sujeto, por mediación del sistema perceptivo, el "principio de realidad". Un estudio exhaustivo de la funcionalidad de las producciones fantasiosas en el marco de la subjetividad, nos empujó a clasificarlas, observando diversidad en lo que parecía monótono. Es particularmente productivo comprobar cómo la fantasía se anexa a distintos productos psíquicos, particularmente al "deseo" y a los "temores". Aquí se puede establecer una doble

dirección, pues el deseo estimula la fantasía, haciéndola más rica, pero también esta última acrecienta el deseo; lo mismo puede decirse respecto a los temores.

La vertiente funcional de la fantasía nos aporta tres dimensiones básicas: "anticipación", "compensación" y "sustitución", referidas a operaciones que realiza la subjetividad con los desiderata. No está de más añadir aquí las funciones "protectora", sobre el propio sujeto y el medio externo, y la "creadora", al poder despegarnos de lo vivido antes.

Aún tuvimos que tratar una última función, en general poco reconocida: la de provocar malestar. Se trata de algo que supuestamente no debería estar, pero que está; es la fantasía a la que los textos al uso, sobre todo de psicología y de "autoayuda", no le encuentran sentido y afirman que "debería desaparecer", porque no cuadra. Supuestamente, en la fantasía todo debería confluir en imágenes preciosas y acabadas que completan la realidad y tapan sus agujeros, la anhelada "unidad". Sin embargo, cuando se analizan las Fp se ve que están ahí por algo, de lo contrario el aparato mental no se tomaría la molestia de producirlas (por ejemplo, autocastigo, correlato de los temores, control omnipotente, etcétera).

Dado que en numerosos textos se confunde fantasía con delirio o, lo que es peor, se ve a la primera como un paso para llegar al segundo, nos propusimos diferenciar ambos fenómenos. Básicamente, el delirio es un material alienante que condena al paciente a vivirlo forzosamente, mientras que la fantasía se muestra como una producción subjetiva que deja cierta libertad a la persona. Al fantasear se convive con la realidad, mientras que al delirar se usan ciertos elementos de aquella para iniciar, inflar y/o desarrollar el delirio. Estas mismas apreciaciones hicieron que Lacan identificara la vida fantasmática del neu-

rótico en contraposición con la reconstrucción delirante que realiza el psicótico⁽¹⁴⁾. Por nuestra parte, queda bastante claro que para el desarrollo de cualquier tipo de fantasía hace falta un "espacio interno" del que el psicótico carece, como demostramos en otro lugar cuando nos referimos al "colapso subjetivo" de estos pacientes^(15, 16).

La psicopatología de la fantasía es bastante rica, presentando excesos de la misma (hiperfantasía) o defectos (hipofantasía). En el primer caso, cuando la Fa se desboca estamos ante personas que no analizan la realidad social de manera conveniente y exigen de esta más de lo que puede dar, llegando al desengaño. La mitomanía, en cambio, es el producto de una Fc intensa y en ella confluyen dos fenómenos: la compensación de carencias y la creación del relato para maravillar. Hemos diferenciado bien estos sucesos de las mentiras de los psicópatas, eternos abusadores de sus semejantes.

Pero, es posible que el resultado de la fantasía sea preferible a la realidad, lo que ocasiona el peligro del aislamiento, encontrándose aquellas en el lugar de las ejecuciones y esfuerzos reales. Puede tratarse del producto de frustraciones reiteradas⁽¹⁷⁾ o bien, de neuróticos que sienten peligroso cuánto les rodea. Más allá podría tratarse del punto culminante de una Fc en la que la ensoñación se ha mostrado muy gratificante. Estos sujetos no tienen por qué ser psicóticos, aunque al tratarlos se observe en ellos las rarezas propias de la persona que no muestra desenvoltura en la comunicación.

Las Fp también pueden exagerarse, pero entonces no tienen tan mala prensa; incluso, se da la grandísima paradoja de que quienes están aquí se ven "realistas" ya que creen que aquello que imaginan es "lo que va a ser". Por el contrario, no reconocen que están restrin-

giendo sus vidas a lo cercano y conocido, algo que se encuentra bastante próximo al círculo obsesivo. Estas mismas personas pueden imaginarizar sus impulsos, agresivos o eróticos, apareciendo en forma de imágenes mentales cargadas de angustia.

Una regla que derivamos de la observación clínica consistió en que: si la fantasía mengua, la persona restringe su vida y hace añicos su creatividad, llevando una existencia monótona. No es extraño que, en estos casos, también el deseo se encuentre mermado. El obsesivo, una vez más, es el paradigma de lo expuesto, de ahí que Lacan al referirse a él hable de un "muerto", es decir no desear lleva a ser un muerto en vida. La existencia (inútilmente) ritualizada da perfecta cuenta de ello.

Los estados depresivos, asimismo, apagan la fantasía y desconectan la posibilidad del acto desiderativo. Lo mismo ocurre, por otras razones, a los impulsivos, quienes realizan comportamientos a-subjetivos, por lo tanto exentos de la riqueza de la fantasía; de hecho, en estos casos, la psicoterapia tiene que llevar al paciente a realizar construcciones subjetivas capaces de controlar sus descargas.

Lejos de lo que el vulgo cree, la fantasía es el refugio necesario ante la dureza de la vida y, de hecho, tiende a usarse cuando aque-

lla castiga de forma inclemente; sin ella, podrían pasar cosas graves, pues es un depósito de planificaciones, esperanzas e ilusiones y sin ellas no se puede vivir. En esto coincidimos con Freud, cuando indicó que "los hombres y mujeres no pueden subsistir en la escasa satisfacción que pueden arrancar a la realidad, simplemente no podemos prescindir de construcciones auxiliares. El hombre lleno de energía es aquel que tiene éxito por sus esfuerzos en convertir sus fantasías de deseo en realidad".

Al mismo tiempo, la fantasía abre mundos nuevos, inexplorados, que sin su concurso serían imposibles. Ahora bien, aquella ha de convivir hegelianamente con la realidad, en una continua dialéctica y entonces permite buscar caminos alternativos. La misma psicoterapia catapultada al sujeto en busca de salidas originales a problemas ya viejos, que pueden ensayarse en la realidad pero, por lo que ya sabemos, las soluciones no están en aquella, sino que son producto de la fantasía. Finalmente, tendremos que hacer caso a Albert Einstein, quien dijo una vez: "cuando examino mis métodos de pensamiento, llego a la conclusión de que el don de la fantasía me ha significado más que mi talento para absorber el conocimiento positivo".

Fantasía	Delirio
Material subjetivo	Material objetivo
No existe certeza	Certeza absoluta.
Posibilidad de modificarlo voluntariamente	Es impuesto, no puede modificarse.
Puede corregirse.	Incorregible.
Influenciable.	Ininfluenciable.
Organizado, diacrónico.	Desorganizado, sincrónico.
Tiene forma de narración o novela.	No se trata de ninguna narración, porque es real.
Comprensible.	Incomprensible.
El sujeto es sujeto de la trama (asistente y actor).	El sujeto es objeto de la trama.

Esquema 1

Histeria	Psicopatía
Predomina la fantasía.	Predomina la mentira y el engaño.
Sobre todo se trata de auto-engaño.	Más que nada es engaño a los demás
La finalidad es conseguir la estima ajena y/o destacar.	El fin es el abuso de los demás en cualquiera de sus formas.

Esquema 2

Bibliografía

1. Sartre: La imaginación. Edhasa, 2006.
2. Rojo Sierra. Psicología y psicopatología del pensamiento. Valencia: Promolibro, 1984.
3. Schneider K. Las personalidades psicopáticas. Madrid: Morata, 1943.
4. Alonso Fernández F. Fundamentos de la Psiquiatría Actual (vol. 1). Madrid: Paz-Montalvo, 1979.
5. Cabaleiro M. Temas Psiquiátricos. Algunas cuestiones psicopatológicas generales. Madrid: Paz-Montalvo, 1966.
6. García Arroyo JM; Fernández-Argüelles P. Los "otros duelos" o los fundamentos inconscientes de la distimia. Psiquiatría.com: Inerpsiquis, 2007.
7. García Arroyo JM; Domínguez ML; Fernández-Argüelles P. Estudio psicológico del trastorno distímico en la mujer. Actas Esp Psiquiat 2011; 5(39): 331-3.
8. García Arroyo JM; Domínguez ML; Fernández-Argüelles P; García López O. Los dos tipos de duelo tal como pueden identificarse en la clínica. Psiquiatría.com: Interpsiquis, 2012.
9. Klein D. Endogenomorphic depression. Arch Gen Psychiatry 1974; 31: 447-54.
10. Kunz H. Die anthropologische Bedeutung der Phantasie. Basilea: Zeitschriften zur Neurologien, 1946.
11. Jaspers: Filosofía. Madrid: Revista de Occidente, 1958.
12. Ferrater Mora J. Diccionario de Filosofía (vol. 2). Madrid: Alianza, 1990.
13. Freud S. Los dos principios del funcionamiento mental. En Obras Completas (vol. 2). Madrid: Biblioteca Nueva, 1981.
14. Lacan J. De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. En Escritos (vol. 2). Madrid: Siglo XXI, 1976.
15. García Arroyo JM. El colapso de la subjetividad en el psicótico (parte I). An Psiquiat 2002; 6(18): 275-9.
16. García Arroyo JM. El colapso de la subjetividad en el psicótico (parte II). An Psiquiat 2002; 6(18): 280-90.
17. Horney K. La personalidad neurótica de nuestro tiempo. Buenos Aires: Paidós, 1946.